

UO'T: 635.67:631.543:631.52:631.55

**ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA EKILGAN
SABZAVOT MAKKAJO'XORI NAV VA DURAGAYLARINING HOSILDORLIGI**

Nurillayev I.X., doktorant, Ostonaqulov T.E., q.-x.f.d., professor

Qarshi davlat universiteti, e-mail:t-ostonaqulov@mail.ru

Ismoyilov A.I., q.-x.f.f.d., dosent

SPEKITI Samarqand ilmiy tajriba stansiyasi

Annotasiya. Maqolada sabzavot (shirin) makkajo'xorining 13 ta, ya'ni Sherzod, Zamin, Zamon, Mazza, Yangi hayot, Megaton F₁, Bonus F₁, Gold F₁, Sentinel F₁, Driver F₁, Trophy F₁, Favorite va Evrika nav-duragaylarini asosiy va takroriy ekinlar sifatida turli muddatlarda yetishtirilganda o'sishi, rivojlanishi, mahsuldorligi va don hosildorligiga ta'sirini o'rganish natijalari bayon etilgan. Aniqlanishicha, shirin makkajo'xori ajratilgan Zamon va Yangi hayot navlarini asosiy ekin sifatida 2 aprelda ekilganda eng yuqori o'simlikning o'sishi (158-172 sm), barglanganlik (13,4-14,7 dona) va mahsuldorlik (tupda 3,5-4,0 dona so'ta) qayd etilgan. Shunda eng ko'p don hosildorligi (66,5-69,9 t/ga) olingan. Takroriy ekin sifatida esa eng yuqori don hosili (63,6-66,6 t/ga) 20 iyulda ekilganda kuzatilgan.

Kalit so'zlar: shirin makkajo'xori, nav, o'sish, o'suv davri, barglanganlik, mahsuldorlik.

Аннотация. В статье рассматриваются результаты изучения влияния сроков возделывания 13 сортов-гибридов сахарной кукурузы Шерзод, Замин, Замон, Мазза, Янги ҳаёт, Megaton F₁, Bonus F₁, Gold F₁, Sentinel F₁, Driver F₁, Trophy F₁, Favorite и Эврика в основной и повторной культуре на рост, развитие, продуктивность и урожайность зерна. Установлено, что при посеве 2 апреля в основной культуре у выделенных сортов сахарной кукурузы наибольший рост (158-172 см), облиственность (13,4-14,7 шт.) и продуктивность (3,5-4,0 шт. початки с куста) растений. При этом был получен самый высокий урожай зерна (66,5-69,8 ц/га). А при повторной культуре наибольший урожай зерна (63,6-66,4 ц/га) отмечали при сроке посева 20 июля.

Ключевые слова: сахарная кукурузы, сорт, рост, вегетационный период, облиственность, продуктивность.

Abstract. The article considers the results of studying the influence of the cultivation periods of 13 hybrid varieties of sweet corn Sherzod, Zamin, Zamon, Mazza, Yangi haet, Megaton F₁, Bonus F₁, Gold F₁, Sentinel F₁, Driver F₁, Trophy F₁, Favorite and Eureka in the main and repeated crop on the growth, development, productivity and grain yield. It was found that when sowing on April 2 in the main crop, the selected varieties of sweet corn have the greatest growth (158-172 cm), foliage (13.4-14.7 pcs.) and productivity (3.5-4.0 pcs. ears per bush). At the same time, the highest grain yield was obtained (66.5-69.8 c/ha). And with the repeated crop, the highest grain yield (63.6-66.4 c/ha) was noted at the sowing time of July 20.

Keywords: sweet corn, variety, growth, growing season, foliage, productivity.

Kirish. Dunyo aholisi har kuni sevib istemol qiladigan sabzavotlardan biri shirin makkajo'xori (*Zea mays L. convar saccharata*) bo'lib, vatani Markaziy Amerika hisoblanadi va bu ekin AQSh, Kanada, Meksika, Argentina, Peru kabi mamlakatlarda keng tarqalgan sabzavot ekini bo'lib, bizda ham keyingi vaqtlarda dehqon va fermer xo'jaliklarida daromadli ekinligi uchun katta qiziqish uyg'otmoqda [3,7].

Respublikamizda seleksiya ishlari natijasida mahalliy sharoitga mos sabzavot makkajo'xorining Sherzod, Zamin, Zamon,

Mazza kabi navlari yaratilib, davlat reyestriga kiritildi [4,5]. Ularni oziq-ovqat va uruqqa o'stirish texnologiyalari hamda birlamchi, elita urug'chiliklari ishlab chiqilmoqda.

Lekin, Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan bo'z tuproqlari sharoitida sabzavot (shirin) makkajo'xori yaratilgan yangi nav va geterozisli duragaylarini asosiy va takroriy ekinlar sifatida o'stirishda maqbul ekish muddatlarini belgilash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilmagan.

Tadqiqot maqsadi - shirin makkajo'xorining yangi Zamon va Yangi hayot

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

navlarini asosiy hamda takroriy ekinlar sifatida turli muddatlarda ekib, o'sishi, rivojlanishi va xosildorligini o'rganish asosida maqbul ekish muddatlarini (asosiy va takroriy ekinlar uchun) aniqlashdan iborat.

Materiallar va metodlar. Dala tajribalari Qarshi tumani Almammat o'g'li Abbas fermer xo'jaligi sho'rlanmagan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida olib borildi. Asosiy ekin sifatida yangi Zamon va Yangi hayot navlarining urug'larini 22.03, 02.04 va 12.04 da, kuzgi bug'doydan so'ng takroriy ekin sifatida 30.06, 10.07, 20.07 va 30.07 da 90x20sm sxemada 5-6 sm chuqurlikda ekildi. Delyankaning maydoni 56 m², takrorlar soni 4 ta bo'lib barcha agrotexnologik tadbirlar - sug'orish, o'g'itlash, o'lchash, tahlil va hisoblashlar umumqabul qilingan uslublar va agrotavsiyalar asosida olib borilib, hosildorlik ko'rsatkichlari Microsoft Excel dasturi yordamida dispersion tahlil qilinib, tajriba aniqligi (Sx%) va eng kam kichik farq (EKF₀₅) topildi[1,2,6,7].

Shirin makkajo'xoring Zamon va Yangi hayot navlarini asosiy va takroriy ekin sifatida ekilganda o'simlik o'sishi, rivojlanishi, mahsuldorligi bo'yicha sezilarli farqlandi (1-jadval). Asosiy ekin sifatida shirin

makkajo'xoring standart Zamon navi 22 martda ekilganda o'suv davri 81 kunni, 2 aprelda ekilganda 80 kunni, o'simlik bo'yi 152 va 158 sm, barg soni esa 12,1 va 13,4 donani tashkil etdi. Shirin makkajo'xori Yangi hayot navida bu ko'rsatkichlar 78 va 78 kun, 165 va 172 sm, 12,6 va 13,4 donani tashkil qildi. Ikkala o'rganilgan navda ham eng baland bo'yli (158 va 172 sm), serbargli (13,4 – 13,4 dona) mahsuldor o'simliklar (3,5 – 4,0 dona so'ta) ekish 2 aprelda amalga oshirilganda kuzatildi. Shunda don hosildorligi eng ko'p bo'lib, gektaridan o'rganilgan navlarda 66,5-69,8 yoki 1,5-2,6 sentner qo'shimcha xosil olishni ta'minladi.

Takroriy ekin sifatida shirin makkajo'xori o'suv davri Zamon navida ekish muddatlari bo'yicha 80-84, Yangi hayot navida 76 – 81 kunni tashkil etdi. Ekish 20 iyulda amalga oshirilganda o'suv davri ikkala o'rganilgan navda ham eng uzun - 81-84 kun bo'lib, o'simlik baland bo'yli (156-167 sm), serbargli (12,8-13,0), mahsuldor (bir tupda 3,4-3,6 dona so'ta), yirik donli (1000 ta don vazni 299-312 g) bo'lib, don hosildorligi gektaridan eng yuqori (63,6 – 66,4 s/ga), ya'ni standart navga nisbatan 5,2-5,5 s yoki 108,5-109,5% qo'shimcha hosil olindi.

1-jadval

Asosiy va takroriy ekinlar sifatida turli muddatlarda ekilgan shirin makkajo'xori navlarining o'sishi, mahsuldorligi va don hosildorligi (2022-2024 yy.)

Nav nomi	Ekish muddati	O'suv davri, kun	O'simlik		1-so'ta balandligi,sm	Bir tupdagi so'ta soni	Bitta so'ta vazni g	1000 ta don vazni,g	Hosild orlik, s/ga	Qo'shimcha hosildorlik	
			Bo'yi, sm	Barg soni						s/ga	%
Asosiy ekin sifatida ekilganda											
Zamon (st.)	22.03	81	152	12,1	47	3,3	213	301	64,1	-0,9	98,6
	02.04	80	158	13,4	48	3,5	218	305	66,5	1,5	102,3
	12.04 (nazorat)	80	155	13,0	49	3,4	220	303	65,0	-	100,0
Yangi hayot	22.03	78	165	12,6	40	3,6	219	312	67,5	0,3	100,4
	02.04	78	172	13,4	38	4,0	224	320	69,8	2,6	103,8
	12.04	77	169	13,3	38	3,8	221	315	67,2	-	100,0

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

	(nazorat)										
EKF ₀₅ =1,2-1,8											
Takroriy ekin sifatida ekilganda											
Zamon (st.)	30.06 (nazorat)	80	144	11,5	42	3,0	210	289	58,1	-	100,0
	10.07	82	148	12,1	45	3,2	213	294	60,4	2,3	104,0
	20.07	84	156	12,8	47	3,4	218	299	63,6	5,5	109,5
	30.07	84	150	12,4	45	3,2	215	293	59,8	1,7	102,9
Yangi hayot	30.06 (nazorat)	76	153	12,1	34	3,4	206	301	61,2	-	100,0
	10.07	79	160	12,5	38	3,5	220	310	64,0	2,8	104,6
	20.07	81	167	13,0	40	3,6	224	312	66,4	5,2	108,5
	30.07	80	164	12,7	40	3,3	221	310	62,7	2,5	102,5
	EKF ₀₅ = 1.7- 2,1										

Xulosa. Qashqadaryo viloyatining sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida shirin makkajo'xori Zamon va Yangi hayot kabi ajratilgan navlarini asosiy ekin sifatida 2 aprelda, takroriy ekin sifatida esa 20 iyulda ekish maqsadga muvofiq ekan. Shunda o'simlikning o'sishi va mahsuldor bo'lib shakllanishiga qulay sharoit yaratilib, ertagi ekilganda 65-70, takroriy ekilganda esa 62-66 s/ga hosil olish imkonini berar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azimov B.J., Azimov B.B. va boshqalar. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi. Professor R.A.Nizomov umumiy tahriri ostida. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. "Baktria press". 2023. -B.264.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.382.
3. Ostonaqulov T.E. va boshqalar. Shirin makkajo'xori. Toshkent.2008.-B.112.
4. Остонакулов Т.Э., Бекназарова Х.И. Перспективные гибриды овощной кукурузы. Ж.Картофель и овощи. М. , 2010. № 7.-С.16.
5. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.Q. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent. Navro'z. 2019.-B.552.
6. Ostonaqulov T.E, Ismoyilov A.I., Nabiyeв Ch.K. Sabzavot makkajo'xorining Sherzod va Zamon navlarining sug'orish tartibi va o'g'itlash me'yorlari. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali "Agro - ilm" ilovasi. Toshkent. 2020. № 4. -B . 61-63.

UO'T: 635.649:631.8:631.543:631.55

**SHIRIN QALAMPIR DAR TOSHKENTA NAVINI O'STIRUVCHI STIMULYATORLAR
VA TURLI O'G'ITLASH ME'YORLARIDA O'SISHI HAMDA HOSILDORLIGI**

Rasulov F.F., q.-x.f. n., k.i.x.,

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti,

Islomov A.J., mustaqil izlanuvchi, Ostonaqulov T.E., q.-x.f.d., professor,

Qarshi davlat universiteti, e-mail:t-ostonaqulov@mail.ru

Annotasiya. Maqolada shirin qalampir ekini turli 10 ta nav-duragaylari o'sishi, barg sathi, palak va ildiz massasi shakllanishi, umumiy va tovar hosildorligini o'rganish natijalari asosida istiqbollilari ajratilib, istiqbolli Dar Toshkenta navi organomineral o'g'itlar – 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda birgalikda berilib, o'simlik gullash davrida gibberillin 10 l suvda 0,6-0,7 g eritmasi bilan ishlanganda o'simlikning noqulay sharoitga chidamliligi oshishi, o'sish va tupning shakllanishiga sezilarli ta'sir etib, eng baland bo'lyi (86 sm), barg sathili (0,71 m²), baquvvat palak (905 g) va ildiz tizimi (191 g), yuqori mahsuldorlik (917 g) va tovar hosildorligi (34,7 t/ga) ta'minlangan hamda qo'shimcha hosil gektaridan 5,9-8,8 tonna qo'shimcha hosil olinishi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: shirin qalampir, o'g'it me'yori, o'stiruvchi stimulyatorlar, o'suv davri, palak vazni, tovar hosil.

Аннотация. В статье изложены результаты изучения 10 сортов-гибридов сладкого перца по росту, площади листовой поверхности, формированию массы ботвы и корней, общей и товарной урожайности при различных нормах органоминеральных удобрений с применением стимуляторов роста, и выявлено, что при совместном внесении органоминеральных удобрений в норме 20 т/га + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га и обработке куста сладкого перца сорта Дар Ташкента в период цветения растворами гиббериллина (10 л воды 0,6-0,7 г) положительно влияет на рост растений, в результате формируются высокорослые (86 см) с наибольшей листовой поверхностью (0,71 м²), мощной ботвы (905 г) и корневой системы (191 г), продуктивности (917 г) и товарной урожайности (34,7 т/га) и обеспечена прибавка урожая с гектара 5,9-8,8 тонн.

Ключевые слова. Сладкий перец, нормы удобрений, стимуляторы роста, вегетационный период, масса ботвы, товарный урожай.

Abstract. The article presents the results of studying 10 hybrid varieties of sweet pepper in terms of growth, leaf surface area, formation of tops and roots mass, total and marketable yield at different rates of organomineral fertilizers using growth stimulants, and revealed that with the combined application of organomineral fertilizers at a rate of 20 t/ha + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ha and treatment of the Dar Tashkent sweet pepper bush during the flowering period with gibberellin solutions (10 l of water 0.6-0.7 g) it has a positive effect on plant growth, resulting in the formation of tall (86 cm) plants with the largest leaf surface (0.71 m²), powerful tops (905 g) and root system (191 g), productivity (917 g) and marketable yield (34.7 t/ha) and an increase in yield per hectare of 5.9-8.8 tons.

Keywords. Sweet pepper, fertilizer rates, growth stimulants, growing season, tops mass, commercial harvest.

Kirish. Janubiy hudud - Qashqadaryo viloyatining Tabiiy sharoiti va tuproq-iqlimi o'ziga xosligi, tomatdosh sabzavotlar ishlab chiqarish hajmi aholi ehtiyojidan ancha pastligi, hosildorligi esa gektaridan 20 tonna atrofida ekanligi bilan xarakterlanadi. Respublikamizda har yili pomidor 2,0-2,5 mln, qalampir 280-300

ming, boyimjon 180-200 ming tonna ishlab chiqarilmoqda, asosiy ulushi esa chetga eksport qilinmoqda.

Shirin qalampir biokimyoviy tarkibi, oziq-ovqatlik qiymati, tashiluvchanligi va saqlanuvchanligi bilan boshqa sabzavotlardan keskin farqlanib, tarkibida quruq modda (14,5%)

saqlashi bo'yicha sabzavotlar orasida 2-o'rinda (sarimsoqdan keyin), vitamin "C" (askorbin kislotasi) saqlashi bo'yicha esa birinchi o'rinda turadi.

Adabiyotlarda qayd etilishicha, bizda yetishtirilgan shirin qalampir texnik pishganda mevasi 54-118 mg/%, qizargan, ya'ni fiziologik pishgan mevasida esa 368-535 mg/%, vitamin "C" bo'ladi [6].

Janubiy Qashqadaryo viloyatida shirin qalampir ishlab chiqarishni ko'paytirish imkoniyatlari bo'lib, ekin maydonini kengaytirish va hosildorlikni oshirish hisoblanadi. Bunda ekinning yuqori hosildor eksportbop mahsulot beruvchi navlarini to'g'ri tanlash, o'stirish agrotexnologiyasini takomillashtirish, ya'ni organik va mineral o'g'itlardan samarali foydalanish hamda o'stiruvchi stimulyatorlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi [5,6].

Lekin, Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida shirin qalampir navlarini o'rganish, o'stirish agrotexnologiyasini takomillashtirish borasida tadqiqotlar yetarlicha o'tkazilmagan.

Shuni hisobga olib, biz 2022-2023 yillarda Shahrisabz tumani Xo'jayev Abdurasul fermer xo'jaligi sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida maxsus dala tajribasi o'tkazdik.

Tadqiqotning maqsadi - shirin qalampir nav-duragaylar to'plamini baholab, istiqbollilarini ajratish va ajratilgan navlarni turli o'stiruvchi stimulyatorlarni hamda organomineral o'g'itlar me'yorlarini qo'llab o'stirib, o'sishi, barg sathi, palak va ildiz massasi shakllanishi, umumiy va tovar hosildorligini o'rganishdan iborat.

Materiallar va metodlar. Tajribada shirin qalampirning 10 ta nav-duragaylari, ya'ni Dar Tashkenta, Tashkent 2161, Raliforniya Vander 300TMR, Zumrad, Marjona, Raliforniya Viber (Turkiya), Shirin qalampir cho'zinchog'i, A-Z-25 F₁ (Turkiya), *Turkuo'z* (Turkiya), Alpenik F₁ (Turkiya) ekish 90 x 25 sm sxemada 4-5 chinbargli ko'chatlari 3-may kuni o'tkazildi. Ekish oldi egatlarga suv quyilib, ko'chatlar tutib olguncha namlik 80-85% da ushlendi. Ajratilgan shirin qalampir Dar Tashkenta navi ko'chatlar

o'tkazishda 6 ta variant, ya'ni 1-variantga faqat 20 t/ga go'ng; 2-variantga faqat N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga;

3-variantga 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga; 4-variantga faqat 20 t/ga go'ng + gibberillin; 5-variantga faqat N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga + gibberillin; 6-variantga 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga + gibberillin hisobga olinib, ular o'zaro taqqoslandi. Mineral o'g'itlardan ammoniy selitrasi, ammofos va kaliy xlorid hamda qoramol go'ngi holida foydalanildi.

Delyankaning maydoni navlar bo'yicha 9 m², o'g'itlar bo'yicha 288 m², stimulyatorlar bo'yicha 144 m², takrorlar soni 4 ta bo'ldi. Har bir o'g'it variantlari delyankasi maydoni 2 qismga ajratilib, 1-qismi o'stiruvchi stimulyatorlarda ishlanmasdan (nazorat); 2-qismi "gibberillin" o'stiruvchi stimulyatorida 10 l suvda 0,6-0,7 g aralastirilib ishlandi. O'stiruvchi stimulyatorlar eritmasi bilan (300 l/ga) o'simlik gullash davrida ishlandi.

Tajriba dalasida barcha kuzatish, o'lchash, tahlil va hisoblashlar umumqabul qilingan uslublar va agrotavsiyalar asosida olib borildi[1,2,4,].

Hosildorlik ko'rsatkichlari B.A.Dospexov bo'yicha dispersion tahlil qilinib, tajriba aniqligi va eng kichik aniqlikdagi farq (EK_{F0,5}) hisoblandi [3].

Tadqiqot natijalari va ularning muhakamasi. Natijalarning ko'rsatishicha, shirin qalampir Dar Tashkenta, Zumrad va Marjona navlari o'sishi, rivojlanishi va xosildorligi bo'yicha ajratildi. Ajratilgan Dar Tashkenta navi ko'chatlarining ekilgach 5-kuni tutuvchanligi variantlar bo'yicha 94,2-96,4% ni tashkil etdi. Mineral, ayniqsa organomineral o'g'itlar sharoitida ko'chatlar tutuvchanligining oshish tendensiyasi kuzatildi. Shirin qalampir ko'chati dalaga o'tkazilgandan 1-hosilni terishgacha bo'lgan o'suv davri faqat 20 t/ga go'ng solingan variantda 66 kunni, N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga mineral o'g'itlari variantida 69 kunni, organomineral o'g'itlar birgalikda qo'llanilganda esa 70 kunni tashkil etib, 3-4 kunga uzaygani aniqlandi.

O'simlik gullash davrida o'stiruvchi stimulyator - gibberillin bilan (10 l suvda 0,6-0,7

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

gramm) ishlov berilganda o'suv davri 2-4 kunga uzaygani kuzatildi.

Organomineral o'g'itlar 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda berilib, o'simlik gullash davrida gibberillin 10 l suvda 0,6-0,7 g eritmasi bilan ishlanganda o'simlikning noqulay sharoitga chidamliligi oshishi, o'sishi va rivojlanishi sezilarli darajada o'zgarib, eng baland bo'yli (86 sm), barg sathili (0,71 m²), baquvvat palak (905 g) va ildiz tizimi (191 g) shakllantirib, yuqori mahsuldorlik (917 g) ni ta'minlanishi aniqlandi. Shunda texnik pishgan meva vazni 115 g ni tashkil etib, boshqa o'rganilgan variantlardan 3-12 grammga ziyod ekanligi qayd etildi.

Umumiy hosildorlik tajriba variantlari bo'yicha 26,5 dan 35,3 tonnagacha farqlandi. Eng yuqori hosildorlik (35,3 t/ga) shirin qalampir

organomineral o'g'itlar 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀kg/ga me'yorda birgalikda berilganda o'stiruvchi stimulyatorlar "gibberillin" qo'llanilganda olindi va qo'shimcha hosil faqat 20 t/ga go'ng yoki mineral o'g'itlar N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga variantlariga nisbatan 5,9-8,8 t/ga ni tashkil etdi. Eng yuqori tovar hosili ham (34,7 t/ga yoki 98,3 %) shu variantda kuzatildi.

Xulosa. Shirin qalampir ekinini Qashqadaryo viloyatining sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida o'stirib, yuqori tovar hosil (32-35 t/ga) olish maqsadida organomineral o'g'itlarni – 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda birgalikda berib, o'simlikning gullash davrida o'stiruvchi stimulyatorlar "gibberillin" bilan (10 l suvda 0,6-0,7 g) ishlash maqsadga muvofiq ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azimov B.J., Azimov B.B. va boshqalar. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi. Professor R.A.Nizomov umumiy tahriri ostida. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. "Baktria press". 2023. -B.264.
2. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент. 2022. -С.103.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
4. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011. -С.648.
5. Rasulov F.F. Shirin qalampir yetishtirish. Toshkent. 2021.-B.62.
6. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., O.Q.Qodirxo'jayev. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent. Navro'z. 2019. –B. 552.